

ISSN : 2455-4219
(UGC-Care Listed)

आलोचन

दृष्टि

Aalochan

Drishti

An International Peer Reviewed Refereed
Research Journal of Humanities

वर्ष-6

अंक-22

अप्रैल - जून, 2021

प्रधान-संपादक

डॉ० सुनील कुमार मानस

संपादक

डॉ० योगेश कुमार तिवारी

प्रबंध-संपादक

श्री सुधीर कुमार तिवारी

ISSN : 2455-4219
(UGC-Care Listed)

आलोचन दृष्टि

Aalochan Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal of Humanities

वर्ष - 6 अंक - 22 अप्रैल-जून, 2021
Year - 06 Volume - 22 April-June, 2021

प्रधान-संपादक

डॉ० सुनील कुमार मानस

संपादक

डॉ० योगेश कुमार तिवारी

प्रबंध-संपादक

श्री सुधीर कुमार तिवारी

© प्रकाशक :

संपादकीय/प्रकाशकीय पता :-

आलोचन दृष्टि प्रकाशन,

आजाद नगर, विन्दीकी, जनपद-फतेहपुर,

उ०प्र०-212635

ई-मेल : aalochan.p@gmail.com

दूरभाष : 9451949951 / 7376267327

मुद्रण :- जय ग्राफिक्स एण्ड कान्सट्रक्सन,
आई०टी०आई० रोड, फतेहपुर-212601।

सदस्यता शुल्क	एक अंक	वार्षिक	आजीवन
व्यक्तिगत	300	1200	10,000
संस्थागत	400	1500	15,000

विषयानुक्रमिका

1. आधुनिक-भावबोध का नाटकीय-सन्दर्भ और 'ययाति'
डॉ. सुनील कुमार मानस 1-3
2. जनजातीय-जीवन में अस्तित्व का संघर्ष और उसकी औपन्यासिक-अभिव्यक्ति
डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय 4-8
3. साहित्य में किसान की लोक-भावभूमि (थरती तोरे अंचरा मा कीज ला बिखेरन)
डॉ. मीता शर्मा 9-13
4. शठोत्तरी हिंदी कविता में अलगाव एवं संश्रान्त
डॉ. मंजुनाथ एन. अंबिग 14-18
5. हिंदी लघुकथा में मानव जीवन के विविध संदर्भ
डॉ. नवनाथ गाड़ेकर 19-21
6. विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा...
सुधीर कुमार तिवारी 22-25
7. महादेवी के काव्य की प्रणय चेतना(संयोग पक्ष के संदर्भ में)
चिन्मयी मिश्र 26-30
8. भारत में इच्छामृत्यु का विश्लेषणात्मक अध्ययन
वैभव भण्डारी 31-35
9. योग-दर्शन में ईश्वर की अवधारणा एवं समाधि-लाभ
पूनम गुप्ता एवं डॉ. बी. आर. शर्मा 36-39
10. कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में प्रवासी संकट : एक विश्लेषण
डॉ. ऋतेष भारद्वाज एवं डॉ. पिकी पुनिया 40-43
11. इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कविता का स्वर
डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र 44-46
12. वीरेन्द्र मिश्र के गीतों में संवेदनात्मक-अवधारणा
मोहन बैरागी 47-51
13. लोकजीवन की भावसंगति दुनिया को उकैरता 'छ्करबाज नाच' (लौंटा नाच)
डॉ. सुनील कुमार शॉ 52-54
14. 'हलाला' नारी-स्वतंत्रता के लिए एक चुनौती
जानी तुषार चंदुलाल 55-58
15. महिला शिक्षा : पर्यावरणीय संचेतना
मानसी पाण्डेय 59-62
16. तुलसी का समाज-दर्शन
डॉ. अर्चना पाण्डेय 63-65

इक्कीसवीं शदी की हिन्दी कविता का स्वर

डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र*

कविता भारतीय साहित्य की दुनिया में सर्वाधिक प्राचीन विधा है। हमें साहित्य का प्राचीनतम रूप कविता के रूप में प्राप्त होता है। हिन्दी कविता अपने प्रारंभिक दौर से आज तक अविरल प्रवाहित हो रही है। आदिकाल से लेकर शैतिकाल तक लगभग 1000 वर्ष तक साहित्य की आवाज कविता ही रही। शैतिकाल के पश्चात् गद्य का जन्म हुआ और गद्य के विकास के समानान्तर कविता का विकास हुआ। उन्नीसवीं सदी की एक महत्त्वपूर्ण तपलब्धि खड़ी बोली का प्रसार है। हिन्दी की बोलियों का संयुक्त एकाकार खड़ी बोली के रूप में इसी दौर में हुआ और गद्य और गद्य दोनों माध्यमों की भाषा खड़ी बोली बनी। खड़ी बोली का प्रयोग वस्तुतः गद्य लेखन के लिए प्रयोग किया जाता रहा, किन्तु बीसवीं सदी तक आते-आते कविता की भाषा पूर्णतः खड़ी हिन्दी हो गयी। बीसवीं सदी में काव्य के लिए ब्रजभाषा के प्रयोग का आग्रह बहुतायत कवियों का जाता रहा। आज की हिन्दी कविता के रूप का संस्कार हमें छायावादयुगीन कविता से मिला है। छायावाद युग से लेकर आज तक की हिन्दी कविता में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, किन्तु कविता की भाषा खड़ी हिन्दी ही रही।

छायावाद युग के प्रारम्भ होने के साथ ही हिन्दी कविता में छन्दमुक्त कविता का दौर आया। छन्दमुक्त कविता का प्रारम्भ निराला ने किया, इसके कारण वह आलोचना का शिकार भी हुए। 'जूही की कली' जिसे छन्दमुक्त कविता की प्रारंभिक कविता माना जाता है, इस कविता ने तत्कालीन कवियों को प्रभावित किया। छायावाद युग से अब तक छन्दमुक्त कविता ही काव्य का मुख्य आधार व रूप है।

काव्यशास्त्रीय आधारों का कुछ असर छायावादयुगीन कविता पर तो पाया जाता है, किन्तु प्रगतिवाद का दौर आते ही कविता में यथार्थ का स्वर प्रमुखता से जगह बनाता है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता के बाद हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल-विभाजन का कोई ठोस आधार नहीं बना, कहने का तात्पर्य है कि इस युग की कविता को समकालीन कविता ही कहा जाता है। सन् 1960 ई० से अब तक की हिन्दी कविता में कोई काव्य-आंदोलन परिलक्षित करने का कार्य आलोचकों ने नहीं किया है। समकालीन कविता का रूप भले ही अलग-अलग हो किन्तु नामकरण अभी उसकी समस्या है। अतः इस समय की कविता को 'समकालीन कविता' ही कहा जाता है।

समकालीन कविताएँ छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की लिखी जा रही हैं। इन कविताओं का फलक बहुत ही व्यापक है। कविता की दुनिया इस समय भी प्रासंगिक बनी हुई है। इस युग में रचनाकारों की दो पीढ़ियाँ हैं। एक पीढ़ी यह है जो नागार्जुन और त्रिलोचन की परवर्ती है और उनके साथ-साथ या बाद से कविता लेखन की दुनिया में सक्रिय है। एक पीढ़ी एकदम नयी पीढ़ी है जो इक्कीसवीं सदी के रचनाकारों की पीढ़ी है। इन दोनों पीढ़ियों का सामंजस्य कविता की दुनिया को महत्त्वपूर्ण और जनप्रासंगिक बनाती है। पुरानी पीढ़ी के प्रमुख हस्ताक्षर में राजेश जोशी, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल, अष्टभुजा शुक्ल, आलोक धन्वा, असद जैदी, मदन कश्यप, विष्णु खरे जैसे महत्त्वपूर्ण कवि हैं तो नयी पीढ़ी में राकेश रंजन, अनुज लुगुन, अरुणाभ सौरभ, सुधांशु फिरदौश, अविनाश मिश्र जैसे युवतम स्वर भी कविता में सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। समकालीन कविता में महिला लेखिकाओं की भी सार्थक उपस्थिति है, अपने जीवनानुभवों और काव्य शिल्प से समकालीन कविता के फलक को महिला लेखिकाओं ने विस्तृत किया है। आगे इन्हीं महत्त्वपूर्ण कवियों के माध्यम से ही समकालीन कविता के रूप, सौन्दर्य व विशेषताओं पर बात की जाएगी।

समकालीन कविता में गँवई रूप भी मौजूद है। एक ओर कविता एकदम 'नयी हिन्दी' का रूप ग्रहण कर रही है वहीं दूसरी ओर कुछ कवि गँवई जीवन के अनुभव को कविता में पिरोते हैं। किसानों की समस्या, गँव की पुरातन सभ्यता और सामाजिक संस्कृति के सशक्त कवि के रूप में अष्टभुजा शुक्ल हमारे सामने आते हैं। अष्टभुजा मूलतः भारतीय मन के कवि हैं। उनकी भाषा पाठक को अपनी पुरातन संस्कृति की ओर ले जाती है। अष्टभुजा शुक्ल की कविता 'चैत के बादल' ऐसी ही एक कविता है, जिसमें गँवई जीवन उपस्थित होता है। चैत माह अप्रैल माह के लगभग का समय होता है, अगर इस ऋतु में वर्षा होती है तो यह फसल को काफी

नुकसान पहुँचाती है। इसी विषय पर यह कविता अत्यंत पठनीय हो जाती है— “मूँह अन्हारे/सन्न मारे/गाँव में माया पसारे/कहाँ से उपरा गए/भड्डए, अधी ये चैत के बादल”¹

चैत की वर्षा किसानों के काम न आकर उन्हें नुकसान ही पहुँचाती है। वर्षा ऋतु का जहाँ कवि सौन्दर्यात्मक वर्णन करते हैं, वहीं अष्टभुजा इसे किसान जीवन की समस्या के रूप में देखते हैं— “जब बयाना हो गई घर की मसूर/जब फसल पक कर हुई तैयार/तब फूँकने खलिहान/आए हैं”²

इक्कीसवीं सदी की कविता में विनोद कुमार शुक्ल वुजुर्ग पीढ़ी के बेजोड़ कवि हैं। उनकी कविताएँ जंगल, जमीन व मनुष्यता की कविताएँ हैं। भाषा का अनूठापन भी उनकी कविताओं में प्रमुखता से दिखायी देता है। विनोद कुमार शुक्ल की कविताएँ छत्तीसगढ़ के जंगलों और विहड़ों के अनुभव को भी हमारे सामने लाती हैं। आदिवासी जीवन के सौन्दर्य की झलक और स्थानीय बोध उनकी कविताओं में सजीव हो उठता है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी धरा के भूगोल को बखूबी समझते हैं और उन्हें कविता का विषय बनाते हैं। जंगल के वनवासी लोग और उनकी लड़कियाँ बाजार जाने से कैसे घबराती हैं, इसकी वानगी उनकी कविता ‘जंगल के दिन भर के सन्नाटे में’ देखी जा सकती है— “एक अकेली आदिवासी लड़की को/घने जंगल जाते हुए डर नहीं लगता/बाघ-शेर से डर नहीं लगता/पर महुवा लेकर गीदम के बाजार जाने/ डर लगता है।/बाजार का दिन है/महुवा की टोकनी सिर पर बोहे/या काँवर पर/इधर उधर जंगल से/ पहाड़ी के ऊपर से उतर कर/सीधे-साधे वनवासी लोग/पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं/और इकट्ठे बाजार जाते हैं।”³

पहाड़ प्रकृति और परिवेश कवि विनोद कुमार शुक्ल की कविता में इस तरह जीवन्तता से उपस्थित होते हैं कि कवि उन्हें जीवन के हिस्सों में शामिल करना चाहता है— “अन्तिम समय तक के लिए/उनका एक गृहस्थ आश्रम/एकान्त के घने वन से छुपे/जीवन की अथाह गहरी नदी के किनारे।/इसी नदी के जल में डुबकी लगाकर/दोनों स्नान करते/कलश में वह/यही जीवन जल भरती/और यही जल वे ताँवे के लोटे में लेकर लौटते।”⁴

समकालीन कविता के युवा स्वर में अरूणाभ सौरभ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कवि हैं। बिहार प्रान्त की जमीन से ताल्लुक रखने वाले अरूणाभ की कविता में बिहार का लोकजीवन व संस्कृति प्रवाहित होता है। आज सम्पूर्ण दुनिया को ‘विश्वग्राम’ की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ऐसे में हमारे अपने ही देश में स्थानीयता की समस्याएँ विद्यमान हैं। वर्ष 2019 में भारत में जब कश्मीरी युवकों पर भारत के विभिन्न भागों में हमले हो रहे थे, ऐसे में देश में बहुत पहले से बिहार के निवासियों पर हुए सामाजिक व शारीरिक हमलों की याद अरूणाभ की कविता ‘वो स्साला बिहारी’ में देखी जा सकती है— “आवाज में निरन्तरता है—/ओय बिहारी/तेरी माँ की/तेज-तेज फावड़ा चला/निठले/यूपी-बिहार के चूलिए/तेरी भैण की/तेरी माँ की..।”⁵

अरूणाभ के साथ ही आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले झारखण्ड प्रान्त के बेहद संवदेनशील कवि अनुज लुगुन हमारे सामने आते हैं। आदिवासी जीवन के संघर्ष व उनके जीवन का सौन्दर्यात्मक बोध उनकी कविताओं में मौजूद है। आदिवासी अपने जंगल, जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। पूंजीवाद की विकरालता ने उनके जीवन को दूभर कर दिया है— “लड़ रहे हैं ये/नवशे में घटते अपने घनत्व के खिलाफ / जनगणना में घटती संख्या के खिलाफ/गुफाओं की तरह टूटती/अपनी ही जिजीविषा के खिलाफ/..../लड़ रहे हैं आदिवासी/अघोषित उलगुलान में/कट रहे हैं वृक्ष/माफियाओं की कुल्हाड़ी से और/बढ़ रहे हैं कंक्रीटों के जंगल”⁶

आदिवासी समाज को दुनिया जिन नजरों से देखती है, वह हिकारत का भाव लिए हुए है। राजनीति और प्रकृति के दोहन ने आदिवासी सभ्यता को नष्ट करने में अपनी जबरदस्त भूमिका निभायी है। आदिवासी समाज के सच को अनुज लुगुन की कविता ‘आदिवासी’ में देखा जा सकता है— “वे जो सुविधाभोगी हैं/या मौका परस्त हैं/या जिन्हें आरक्षण चाहिए/कहते हैं हम आदिवासी हैं,/वे जो घोट चाहते हैं/कहते हैं तुम आदिवासी हो,/वे जो धर्म प्रचारक हैं/कहते हैं/तुम आदिवासी जंगली हो।/वे जिनकी मानसिकता यह है/कि हम ही आदिवासी हैं/कहते हैं तुम वनवासी हो।”⁷

समकालीन कविता में राकेश रंजन अपने ढंग के इकलौते कवि नजर आते हैं। उनकी कविताओं में भोजपुरी जनपद के शब्द व वाक्य प्रयोग कविता के प्राणतत्व बन जाते हैं। राकेश रंजन की कविताई की भाषा व लहजा एक आम आदमी की भाषा है, जो वह दैनन्दिन जीवन में प्रयोग करता है। वाक्य के मुहावरों का सुन्दर प्रयोग वह कविता में करते हैं। राकेश की कविता ‘गुरु कौ बचन’ ऐसी है ठेठ लहजे की कविता है— “आ बचवा,

घल चिलम लगा दे।/रात भई, जी अकुलाता है/कैसा तो होता जाता है/ऊ ससुरा रमधरवा सरवा/अबतक रामचरित गाता है/रमधरवा जल्दी सो जाए/ऐसा कोई इलम लगा दे!"⁹

हमारा समाज आज जाति, धर्म, सम्प्रदाय के नाम पर बंटा हुआ है। मनुष्य सर्वाधिक क्रूर व अविश्वसनीय ऐसे समय में होता जा रहा है। धर्म के नाम पर शक भरी नजर मनुष्य के स्वाभाविक जीवन को अन्दर से प्रभावित करती है। राकेश रंजन की कविता 'यह पहला मौका नहीं था' ऐसी ही एक कविता है, जहाँ एक कम उम्र का मुस्लिम बालक मंदिर पर अगरबत्ती बेचता है। कवि के उसके नाम लेने पर वह सकपका जाता है, कहीं मंदिर पर गैर धर्म का होने के कारण उसको सजा न दी जाए। ऐसा भययुक्त समाज आम इस दौर में बन रहा है, जिसमें मनुष्यता की हार हो रही है। कवि इसे मनुष्यता की पराजय के रूप में देखता है— 'बेटाजान/क्या हिन्दू क्या मुसलमान/प्यार से बड़ा और मेहनत से अलग/कौन सा दीन कौन सा ईमान/मैंने देखा, वह बिल्कुल आश्वस्त नहीं था/उसकी आँखों में भरा था खौफ।'...../ 'यह पहला मौका नहीं था, मित्रों/यह पहली पराजय नहीं थी।'⁹

समकालीन कविता में असद जैदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कविता और कहन की साफगोई उनकी कविताओं में नजर आती है। भारतीय इतिहास और सामाजिक संस्कृति की कविताएँ भी असद जैदी ने लिखी हैं। सामाजिक संस्कृति का ताना-बाना भी वह बुनते रहते हैं। एक बेचैनी भी उनकी कविताओं में नजर आती है। इस बेचैनी को '1857 : सामान की तलाश' कविता में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हम जिस इतिहास से निकलकर 150 वर्षों का सफर 1857 की क्रांति का तय कर चुके हैं, उस क्रांति को हमारा समाज कितना समझ पाता है। कवि की बेचैनी तब साफ समझी जा सकती है, जब हिन्दी साहित्य के राष्ट्रीय धारा के कवियों ने भी इस क्रांति को कविता में जगह देने पर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखायी है—'जिस सन् सत्तावन के लिए सिवा वितृष्णा या मौन के कुछ नहीं था/मूलशंकरों, शिवप्रसादों, नरेन्द्रनाथों, ईश्वरचन्द्रों, सैयद अहमदों,/प्रतापनारायणों, मैथिलीशरणों और रामचन्द्रों के मन में/और हिन्दी के भद्र साहित्य में जिसकी पहली याद/सत्तर अस्सी साल के बाद सुभद्रा ही को आई।'¹⁰

1857 की क्रांति और आजादी के इतने वर्षों के बाद समाज की दशा क्या है? उसको यह कविता बखूबी पेश करती है। सरकार व सत्ता से बैठे लोगों से कवि पूछता है—

"क्या अब दुनिया में कहीं भी नहीं है अन्याय
या तुम्हें ही नहीं सूझता उसका कोई उपाय।"¹¹

समकालीन हिन्दी कविता का फलक बहुत ही व्यापक और समृद्ध है। समकालीन कविता चूँकि 'समकालीन' नाम से ही अभिहित की जाती रही है, और इन कविताओं की प्रवृत्ति भी एक जैसी नहीं है। कविता के इस युग का नामकरण आगे आने वाली पीढ़ी करेगी ही लेकिन आज की कविता स्मृतिमोह से हमें दूर ले जाती है। कविताएँ हमारे जीवन का सत्य होती हैं, इस सत्य को समकालीन कवि अपने भावों में व्यक्त करने में सक्षम हैं।

संदर्भ-सूची :-

1. चैत के बादल, अष्टमुजा शुक्ल, रामकृष्ण प्रकाशन, विदिशा, प्र0सं0-1990, पृ0-66
2. वही, पृ0-67
3. जंगल के दिन भर के सन्नाटे में, पचास कविताएँ (चयन), विनोद कुमार शुक्ल, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्र0सं0-2011, पृ0-17
4. अन्तिम समय तक के लिए, पचास कविताएँ (चयन), विनोद कुमार शुक्ल, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्र0सं0-2011, पृ0-31
5. वो स्साला बिहारी, दिन बनने के क्रम में, अरुणाभ सौरभ, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, प्र0सं0-2014, पृ0-63
6. अघोषित उलगुलान, अनुज लुगुन, kavita-kosh.org
7. आदिवासी, अनुज लुगुन, kavita-kosh.org
8. गुरु का वचन, अभी अभी जनमा है कवि, राकेश रंजन, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, प्र0सं0-2007, पृ0-29
9. यह पहला मौका नहीं था, दिव्य कैदखाने में, राकेश रंजन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्र0सं0-2017, पृ0-28
10. 1857: सामान की तलाश, सरे-शाम (असद जैदी के तीन कविता संग्रह) आधार प्रकाशन, हरियाणा, प्र0सं0-2014, पृ0-162
11. वही, पृ0-163